

Л.Б.ЕРЗАКОВИЧТЫҢ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ТАРИХЫНАН (СОЗАҚҚА ҚАТЫСТЫ)

С.Ә. ЖҰМАН

Нұр-Мұбарак Египет

ислам мәдениеті университетінің доценті, т.ғ.к.

Э.О. КЫРЫКБАЕВА

Нұр-Мұбарак Египет

ислам мәдениеті университетінің доценті, т.ғ.к.

Мақалада Оңтүстік Қазақстанда орналасқан байырғы қала - Созақты археологиялық тұрғыдан зерттеу тарихы және ондағы белгілі археолог Л.Б.Ерзаковичтың атқарған жұмысы қаралады. Қазақстандық археолог алғаш рет Созақтың кейінгі ортағасырлық (олардың ішінде Қазақ хандығы заманы) қабаттарын қазып зерттеу жұмыстарын жүргізді. Алғаш рет Созақтағы қазба материалдары негізінде жүйелі түрде кейінгі ортағасырлық керамика, құрылыс қабаттар, тұрғын үй элементтері сипатталды, қазба барысында табылған нақты археологиялық материал тарихи дерек ретінде қаралып ортағасырлық қала мәдениетіне көшпелілердің ықпалы туралы мәселелер қойылды. Бұл Қазақстанда кейінгі ортағасырлық қалалық археология саласындағы алғашқы зерттеулердің бір іболды.

Кілт сөздер: археология, Қазақстан, археолог Л.Б.Ерзакович, кейінгі ортағасыр, қазба, тарихи деректер, Созақ қалашығы, керамика, құрылыс деңгейлер.

ИССЛЕДОВАНИЯ Л.Б.ЕРЗАКОВИЧА ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО СУЗАКА

В статье рассматривается история археологических работ на месте древнего города Сузак и определяется место исследованиям Л.Б.Ерзаковича. Казахстанский археолог впервые провел раскопки и исследовал позднесредневековые слои (периода казахских ханств) городища Сузак. На материалах Сузака впервые была описана позднесредневековая керамика, строительные горизонты, элементы жилища. На основе конкретного археологического материала впервые поднят вопрос о влиянии кочевников на культуру средневекового города. Работы Л.Б.Ерзаковича заложили фундамент позднесредневековой городской археологии Казахстана.

Ключевые слова: археология, Казахстан, археолог Л.Б.Ерзакович, позднесредневековье, раскопки, исторические источники, городище Сузак, керамика, строительные горизонты.

RESEARCHES OF L.B. ERZAKOVICH ON MEDIEVAL SUZAK'S HISTORY

In this article there is considered the history of archaeological works on the place of the ancient city of Suzak and the place of L.B. Erzakovich's researches is defined.

The Kazakhstan archeologist for the first time carried out excavation and investigated late medieval layers (the period of the Kazakh khans) of the ancient settlement Suzak. The late medieval ceramics, the construction horizons, dwelling elements were for the first time described on the materials of Suzak. On the basis of concrete archaeological material the question of influence of nomads on the culture of the medieval city is brought up for the first time. L.B. Erzakovich's works laid the foundation of late medieval urban archeology of Kazakhstan.

Keywords: archeology, Kazakhstan, archeologist L.B. Erzakovich, lateMiddleAges, excavation, historicalsources, ancientsettlementSuzak, ceramics, constructionhorizons.

Қаратаудың солтүстік беткейінде орналасқан көне Созақ қаласының орнын (қазіргі әкімшілік бөлініс бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Созақ елді мекенінде орналасқан) археологиялық тұрғыдан зерттеу XX ғ. 40-шы жылдардың екінші жартысында басталды.

1946 жылы белгілі ғалым Ә.Х.Марғұлан басқарған Орталық Қазақстандық археологиялық экспедиция Қаратаудың солтүстік беткейіндегі отырықшы мәдениет қалдықтарын тауып жария етті. Зерттелген нысанның бірі ретінде Созақ елді мекені ішіндегі көне қала орны және сол кездегі есептеулер бойынша қазіргі Созақ елді мекенінен солтүстік-шығыс жақта 2 км қашықтықта орналасқан Тарсатөбе қалашығы болды. Ә.Х.Марғұлан 1948 жылғы мақаласында алғаш рет Созақ жоспары, Созақ және Тарсатөбе құландылардың сипаттамалары жарияланды, жәдігерлер бетінен табылымдар жиналды [1, с.110-111, рис. 2].

Созақ ескерткіштерінің алғашқы зерттеу нәтижелерін талдау жұмыстары нәтижесінде болса керек академик Ә.Х.Марғұланның 1950 жылғы басылған «Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана» атты кітабында байырғы Созақтың орны I-XII ғасырларға жататын Тарсатөбе қалашығы болғаны, ал кейінгі Созақтың (Ә.Х.Марғұлан оны жаңа Созақ деп жазады) ішіндегі қиранды төбе кейінгі ортағасырлық қала деген жаңаша ой айтты. Расында қазір белгілі болып отырғандай әуелгі Сауран Қаратөбеде орнында, әуелгі Сығанақтың басқа жерде болғаны белгілі болып тұр. Академик кейінгі Созақ монғолдардың жаулап алу дәуірінде дамып, XVII-XVIII ғғ. құлдырағаны туралы жазып, қалашықтың жоспары мен оның қирандыларының суретін берген [2, с.51-53].

1948 ж. А.Н.Бернштам басқарған Оңтүстік Қазақстандық археологиялық экспедиция мүшелері Созаққа таяу орналасқан Тарсатөбе елді мекенінде қазба жұмыстар жүргізді. Ә.Х.Марғұлан өз мақаласында Тарсатөбені қалашық деп көрсетсе ОҚАЭ мүшелері бұл ескерткішті елді мекен деп таниды [3, с.95-96]. Тарсатөбе ескерткішінің топографиясында қорған белгілері жоқ болған соң осындай қорытынды жасалса керек. 1958 жылғы жарияланған Е.И.Агеева, Г.И.Пацевичтың Оңтүстік Қазақстанның қалалары туралы монографиялық дәрежесіндегі еңбегінде Ә.Х.Марғұланның Созақ қалашығына қатысты жариялаған мәлімет-ақпараттар қайта беріле салған. Созақ тарихына қатысты үлкен жаңалығы деп Созақ іргесіндегі Тарсатөбедегі А.Н.Бернштам басқарған Оңтүстік Қазақстандық археологиялық экспедицияның қазба нәтижелерінің кеңінен баяндалуын айтуға болады. Ғалымдар елді мекеннен табылған керамика негізінде төменгі қабатын б.з.д бірінші ғасырларға жатқызып беткі қабатын X ғ. деп мерзімдеді. Бұл Ә.Х.Марғұланның барлау барысында жобалап, I-XII ғасырларға жатқызғанын қазба нәтижелерімен нақтылау болып табылады. [4, с.21-24]. Алайда Е.И.Агеева, Г.И.Пацевич байырғы Созақтың орны I-XII ғасырларға жататын Тарсатөбе қалашығы болған, ал кейінгі Созақтың (Ә.Х.Марғұлан оны жаңа Созақ деп жазады) ішіндегі қиранды төбе кейінгі ортағасырлық қала деген Ә.Х.Марғұланның орынды болжамына елеусіз қалдырған.

Е.И.Агеева, Г.И.Пацевичтың Оңтүстік Қазақстанның қалалары туралы монографиялық дәрежесіндегі еңбегінде Созақ қалашығының бөліктері әр кезде қалыптасқан, ортаңғы бөлігі ең байырғы және қаланың шахристаны болған, ал бүйіріндегі алаңдар кейінгі рабады деген пікір айтты. Және осы зерттеушілер армян патшасы Гайтонның (кейде Хетум, кейінгі зерттеулерде Гетум деп жазып жүр - авторлар) 1256 жылғы жолсапарында аталатын Кузах қаласы Созаққа сай келеді деп пікір айтады [4, с.111].

1964-1965 жж. К.А.Ақышев басшылық еткен Жетісу археологиялық экспедициясы шекаралас аймақтарда әралуан ескерткіштеріне зерттеу жүргізді. Осы

экспедицияның археолог Л.Б.Ерзакович басқарған тобы Созақ қалашығында алғаш рет қазба жүргізген. Осы жұмыстар туралы Л.Б.Ерзаковичтың екі мақаласы [5, с.66-69; 6, с. 78-81] жарық көрді және оның нәтижелері зерттеушінің Ленинград қаласында қорғаған кандидаттық диссертациясының авторефератында [7, с.8-10, 12-14] баяндалды. Созақтағы кейбір қазба нәтижелері Л.Б.Ерзаковичтың К.М.Байпақовпен бірге жазған «Қазақстанның көне қалалары» атты кітапта орын алды [8, с. 175-186].

Л.Б.Ерзакович Созақ қаласының қирандыларын археологиялық тәсілдермен зерттей отырып жазба деректерге де көп көңіл бөлген. Созақ туралы жазған алғашқы мақаласының 5 сілтеме-тәпсірінде Киракос Гандзакецидің «Армения тарихы», И.Березин, В.В. Вельяминов-Зернов, С.К. Ибрагимов, Б.А. Ахмедовтар жасаған шығыс деректерінің аудармалары, орыс-қазақ қатынастары туралы деректер жинақтары аталады [5, с.66-67].

Л.Б.Ерзакович Созақ қалашығы орнында үш шурф салып оның мәдени қабаттарын мұқият зерттеді. Алғашқысы көне қаланың орталық бөлігінің шығыс шетіне салынып 20 шаршы м ауданда қалыңдығы 5,5 м мәдени қабатты қамтыды. Л.Б.Ерзакович Созақтың осы стратиграфиялық шурфында бес құрылыс қабаты барын анықтады.

Зерттеуші *бірінші (үстіңгі) құрылыс деңгейін* XIX-XX ғ. басына жатқызды. Бұл қабат орыстың 1862 ж. теңгелерімен тіршілік еткен уақыты белгіленді.

Л.Б.Ерзакович *екінші құрылыс деңгейінің* (қалыңдығы 0,8-2,1 м) екі қабаттан тұратынын және керамика үлгілері негізінде XVII-XVIII ғғ. жататынын көрсетті. Мұнда шыққан сырлы жалпақ, бірақ бойлары пәкене кеселердің (чаши) табаны тегіс немесе сәл кіріңкі үлгіде болған. Осы қабаттағы сырлы керамикадағы өрнек – «нұр шашып тұрған дөңгелек» іспетті немесе С.Н.Юренев атты суретші «басма» (баспа) деп атаған ою екенін жазады. Л.Б.Ерзакович Созақ керамикасын Бұқараның тарихы музейіндегі С.Н.Юреневтың коллекциясындағы, Ленинградтың Эрмитажындағы Бұқараның XVII-XVIII ғғ. керамика коллекциясындағы, Самарқандағы «Өзбек халықтарының тарихы» музейіндегі экспозициясындағы керамика үлгілерімен салыстырып олардың Бұқара мен Орта Азияның басқа аймақтарында XVII-XVIII ғғ. жататынын алға тартып қабаттың хронологиялық мерзімін белгіледі [5, с.67].

Осы дәуірдегі сырлы керамикада сапасы төмен поташты сырдың қолданылғаны, оның астында ақ түсті ангоб болғаны көрсетілді. Сырлардың түссіз және көк, аспан көк немесе қоңыр-сары болып келетінін жазды. Сырлы кеселердің XV-XVI ғғ. кеселерден ерекшеленетіні анықталған. Олар да жартылай сфералы пошымды болып келгенмен жалпақ және пәкенелеу болып келеді. Табандары салмақты, сақина не диск іспетті келеді деп көрсетеді Л.Б.Ерзакович [6, с.81].

Л.Б.Ерзакович Созақтың мәдени қабатындағы *үшінші құрылыс деңгейіне* (қалыңдығы 2,1-3,8 м) түрлі кесектен соғылған қабырғаларды жатқызды және оны XV-XVI ғғ. мерзімдейді. Осы деңгейден шыққан пошымды биік жартылай сфера үлгісіндегі пошымды кеселерді суреттеп олардың табаны сақина іспетті келетінін, бояулары қатарында кобальт, марганец басым екенін көрсетеді. Өрнектері нақты өсімдік үлгіде: жүзім, жапырақтар, ағаш бұтақтары екеніне назар салады. Осындай нақышты керамика үлгілері Орта Азияның XV-XVI ғғ. ыдыстарына тән екенін айтады. Қабатты мерзімдеуде осы қабаттан табылған Бұқарада XV - XVI ғғ. соғылған үш мыс теңге алға тартылады. Осы деңгейден ташнау құрылысы табылады. Оның ішінде қарбыз пошақтары көп кездескен [5, с.67]. Зерттеуші XV-XVI ғғ. кеселердің пошымды қазақтың этнографиялық кезеңдегі тостағандарына ұқсас екеніне, Созақтағы керамикалық ыдыстардың түбіндегі кейбір сызықтар қазақ руларының таңбаларына ұқсас екеніне зерттеушілердің арасында алғаш рет назар аударды [5, с.69; 8, 185].

Л.Б.Ерзаковичтың Созақтың сырлы керамикасына арналған мақаласында керамикадағы сыр негізінен поташты (қорғасынды сирек кездеседі). Сырлыр әдетте түссіз және көк, аспан көк,

сиректеу жасыл, ашық қоңыр, марганец түстілері болып кездеседі. Құмыралармен, тағаралармен қатар сан жағынан басым кеселер кездескен. Олардың пошымы табанына қарай бүйірі шығыңқы жоғары қарай тік көтеріліп шамалы сыртқа қарай иілген. Бетіндегі бояулары бір түсті, не екі түсті: аспан көк, марганец түсті, ақшыл көк, қоңыр түсті [6, с. 80].

Л.Б.Ерзакович шурфтағы *төртінші құрылыс деңгейін* (қалыңдығы 3,8-4,7 м) монғолдық дәуірге (XIII-XIV ғғ.) жатқызды. Бұл деңгейге кесектен қаланған қабырға жатқызылды. Осы қабаттан төңкерілген хум кездесті. Оның іші борпылдақ топырақпен толтырылған екен. Оның ішінде жұмыртқа қабығы кездеседі.

Мұнда табылған сырлы керамика алдыңғы деңгейдегі керамикадан өзгеше: кеселер жартылай сфера үлгісіндегі пошымдылығымен ерекшеленеді, табандары сақина іспетті болғанмен ортасында «шошағы», яғни шығыңқы элементі бар. Көпшілігі қоңыр ангобпен көмкеріліп түссіз сырмен қапталған. Өрнектері өсімдік тектес, олар сары және жасыл бояумен салынған. Қабатты мерзімдеуде сипатталған керамика үлгілері Баба-ата қалашығының үстіңгі қабаттарынан (XIII-XIV ғғ.) табылған керамика ұқсастығы айтылады. Сырлы керамика сынықтарының жартысы өрнексіз және жасыл сырмен қапталған. Мұндай керамика да Талас пен Шу аңғарларында, Солтүстік Қаратау мен Хорезм аймақтарындағы XIII-XIV ғғ. ескерткіштерінде кездесетіні көрсетілген [5, с.68]. Сырлы керамика ангобы қызыл-қоңыр түсті және кесенің сыртқы жағына біршама жағылғанын, сыры қорғасынды екенін, сыртқы ернеулері сыртқа шамалы иілгенін көрсетіп жазып толықтырады. Осы кеселерге тән өрнектер: айналмалы розетка, жартылай дөңгелекшелер немесе өсімдік тектес нақыштар, ернеулерінде нүктелер қатары салынған. Кеселердің сыртқы бөлігі арқа іспетті бейнелермен өрнектеледі. Және ол тек осы дәуірге (XIII-XIV ғғ.) ғана тән екені көрсетіледі [6, с. 79].

Л.Б.Ерзакович *бесінші құрылыс деңгейін* (қалыңдығы 4,7-5,5 м) белгілеп оған қалың қабырғаны жатқызады. Ол күллі шурф аумағын алып жатқан соң табылымдар мұнда аз болған. Осы құрылыс деңгейін X-XII ғғ. деп мерзімдейді. Сырлы керамика фрагменттері қоңыр түсті бояумен өрнектеліп ақ сырмен қапталған. Мұнымен қоса сырсыз керамика үлгілері минералды бояулармен өрнектелген. Л.Б.Ерзакович осыған ұқсас керамика Баба ата мен Талас аңғары қалашықтарының X-XII ғғ. қабаттарынан шыққанын алға тартады [5, с.68].

Созаққаласының байырғы жазба деректегі атауы туралы алғашқы пікірді Е.И.Агеева, Г.И.Пацевичтың айтқанын алдында айтқан болатынбыз. Ғалымдар 1874 ж. басылған «История монголов по армянским источникам» атты кітаптағы мәліметтерге сүйенген болатын [4, с.111]. Ал Л.Б.Ерзакович Киракос Гандзакецидің «Армения тарихы» атты шығармасының жаңа (1946 ж.) басылымын қарап аталған зерттеушілердің армян патшасы Гетумның 1255 жылғы (Е.И.Агеева, Г.И.Пацевичтің кітабында және Л.Б.Ерзаковичтың Созақ туралы алғашқы мақаласында 1256 ж. деп жазылған) жолсапарында аталатын Кузах қаласы Созаққа сай келеді деген пікірін қуаттай отырып осы мәселеге қосымша дәлелдер келтіреді.

Ғалым Гетум хабарындағы Хузах немесе Камоц деп дерекке сүйене отырып мәселені нақтылайды. Л.Б.Ерзакович Камоц армян тілінде «желді» - яғни қатты жел тұратын орынды білдіретінін алға тартады және Созақ қалашығында өзі қазба жүргізіп жергілікті ауа-райдан хабардар болған соң бұл расында Созақ ауданын тән екенін айтады. Л.Б.Ерзакович ағылшын зерттеушісі Д.А.Бойльдың Камоц деген сөзді басқаша түсіндіретінін жасырмай келтірген. Д.А.Бойль бойынша Созақта Кам деген халық тұрған деп ұғынады, ал камоц – көпше үлгісі деп санайды [9, с.83].

Л.Б.Ерзакович Созақ туралы зерттеуін қорыта келе қалашықтың ең ерте қабаттары X-XII ғғ. жататынын және ол кезде орталық бөлігі ғана болғанын айтады. Ал қалашық беткейіндегі табылымдар негізінде Ә.Х.Марғұлан Созақ қалашығының төменгі қабаттарын монғолдық

дәуірден бастаған болатын.

Моңғолдық замандағы Созақтың мәдени қабаты оның кейінгі қабаттармен салыстырғанда олардай қуатты болмағанына назар аударды. Мәдени қабаттың қалыңдығына қарай Созақтың ең гүлденген кезін XV-XVI ғғ. жатқызды. Созақтың Қазақ хандығы кезінде үлкен экономикалық орталықтардың бірі болғаны белгілі. Қала аумағы кеңейіп осы кезге тән мәдени қабат шамамен 2 м дейін қалыңдыққа жетеді деп көрсетеді зерттеуші. Ғимараттарды қаптайтын, нақыштайтын қыштардың, сырсыз және сырлы керамиканың көптеп табылуы, металлургиялық шлақтың кездесуі Созақта қалалық өмір дамығанын көрсетті деп санайды Л.Б.Ерзакович [7, с.8]. Осымен қатар Созақтың XVII-XVIII ғғ. мәдени қабаты небәрі 1 м екеніне назар аударылып мұны Қазақ даласына жоңғарлардың шабуылдауынан болған әсер деп түсіндірді [5, с.69].

Мақаламызды қорыта келе Л.Б.Ерзаковичтың Созақтағы зерттеулері Қазақстан археологиясы үшін үлкен жаңалық болды. Бұл жұмыстар сөз жоқ Созақ қаласының тарихын тереңдетумен қатар жалпы археологиямыз үшін аса маңызды болды. Қазақстандық археолог алғаш рет кейінгі ортағасырлық (олардың ішінде Қазақ хандығы заманы) қабаттарды қазып зерттеді. Алғаш рет Созақтағы қазба материалдары негізінде жүйелі түрде кейінгі ортағасырлық керамика, құрылыс қабаттар, тұрғын үй элементтері сипатталды, нақты қазба барысында табылған археологиялық материал тарихи дерек ретінде қаралып ортағасырлық қала мәдениетіне көшпелілердің ықпалы туралы мәселелер қаралды. Бұл Қазақстанда кейінгі ортағасырлық қалалық археология саласындағы алғашқы жұмыстардың бірі болатын. Отырар мен басқа да Қазақстанның кейінгі ортағасырлық қалаларын зерттеуге қаланған негіздердің біріретінде бағалануы керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Маргулан А.Х. Оседлые поселения VIII-XIII вв. на северных склонах Каратау (извлечение из археологического отчета) // Известия Академии наук Каз.ССР. 1948. Вып. 1. С. 109-115. С. 110-111.
2. Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. Алма-Ата, 1950.
3. Бернштам А.Н. Древний Отрар // Известия Академии наук Казахской ССР. Серия археологическая. 1951. Вып. 3. – С. 81-97.
4. Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых поселений и городов Южного Казахстана // ТИИАЭ. Т.5. Алма-Ата, 1958. С.3-215.
5. Ерзакович Л.Б. О позднесредневековом городище Сузак // Известия АН Каз.ССР. Серия общественных наук. 1966. № 3. – С.66-69.
6. Ерзакович Л.Б. Поливная керамика городища Сузак XIII-XVIII вв. (Северные склоны Каратау) // Вестник АН Каз ССР, 1966, №5. С. 78-81.
7. Ерзакович Л.Б. Оседлая культура Южного Казахстана XIII-XVIII вв. (по материалам городищ Чуйской и Таласской долин, северных склонов Каратау). Автореферат кандидатской диссертации. Ленинград, 1966.
8. Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древние города Казахстана. Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР, 1971.
9. Ерзакович Л.Б. Караванные пути юга Казахстана в XIII-XVIII вв. // Известия Академии наук КазССР. Серия общественных наук. 1969. №2. С.79-85.